

DASAR BLENDER 3D: Glass dan Glow

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Setup

- Buka tab “Render Properties”
- Pilih “Cycles” pada opsi “Render engine”

Menyiapkan Objek

- Tambahkan Mesh Plane sebagai lantai-nya dan 3 UV Sphere
- Masuk camera view (Numpad 0)

Viewport Shading

- Mengubah Viewport Shading dari Solid menjadi Rendered

Mateíal Nodes foí Glass

- Refracción BSDF
- Glass BSDF
- Píincipled BSDF

Refraction

BSDF

- Sebagian cahaya menembus objek
- Objek yang tertutupi dapat terlihat
- Memiliki indeks bias
- Properties :
 - Color
 - Roughness
 - IOR

Refraction BSDI

Glass BSDF

- Transparansi seperti Refraction BSDF
- Memiliki efek refleksi/pemantulan
- Efek refleksi tergantung dari objek dan cahaya di sekeliling
- Properties :
 - Color
 - Roughness
 - IOR

Glas
BSDİ

Perbandingan Refraction BSDF & Glass BSDF

*Refraction
BSDF*

*Glass
BSDF*

Principled BSDF

- Setting untuk transparansi dan refleksi lebih fleksibel
- Dapat dikombinasi dengan efek lain (seperti emission dan metallic)
- Properties untuk transparansi:
 - Transmission (semakin besar, semakin transparan)
 - Transmission Roughness (kehalusan transparansi)
- IOR (index bias)
- Alpha (transparansi objek menyuluh)
- Properties untuk refleksi :
 - Specular (semakin besar, pantulan semakin jelas)
 - Roughness (semakin kecil, bentuk pantulan semakin jelas)
 - Clearcoat
 - Clearcoat Roughness

Principle BSDF

Transmission

0.1

0.5

0.8

1.0

Roughness vs Transmission Roughness

Low Roughness

Low Transmission
Roughness

High Roughness

High Transmission Roughness

Principled BSDF – IOR

0.5

1.00

1.45

Principled BSDF – Alpha

1.0

0.3

0.05

Combining with Metallic

- Low Metallic -> High transparency low reflection
- High Metallic -> Low transparency high reflection

Glow

Mateíal Nodes foí Glow

- Píincipled BSDF
- Emission Node

Glow

Principled BSDF

- Menggunakan properties Emission
- Dapat digabung dengan properties lain
- Glow strength tidak dapat diubah

Glow

Glow - Principled BSDF

Lingkungan Gelap

Lingkungan
Terang

Kombinasi dengan Metallic

Kombinasi dengan Transmission

Glow

Emission Node

- Glow Strength dapat diatur
- Objek menyerupai point light source

Glow

Emission
Node

Strength 1.000

Strength 100.00

Link

Link Principle BSDF

[All Blender Principled BSDF Settings Explained - YouTube](#)

Link Glass BSDF

[Blender Quick Tips - Better Glass In Three Minutes - YouTube](#)

Praktek Glass & Glow,dan Lighting :

Buat model mesh UV Spheie sepeiti gambar di samping. Masing-masing mesh UV Spheie menggunakan Glass BSDF dan Glow BSDF. Dan juga lighting yang sesuai diinginkan.

Note:

- Ufutan-nya tidak sesuai contoh diperbolehkan
- Sesuai kiasasi masing-masing
- Screenshot dan memberi keterangan setiap Mesh.